

INHALTSVERZEICHNIS ZM16

3 **VORWORT**
Herausgebende

ARTIKEL

- 5 A NEW SHORT HISTORY OF
PHOTOGRAPHY: GERALDO DE
BARROS AND THE HOMAGE TO
PAUL KLEE
Eduardo Jorge de Oliveira
- 14 BRASILIEN – SCHWEIZ. EIN
TRANSKULTURELLER DIALOG
Fabienne Eggelhöfer
- 20 “WHEN WILL THE MACHINE HAVE
BABIES?": PAUL KLEE AND THE
AUTOMATED BODY
Francesca Ferrari
- 36 PAUL UND LILY KLEE –
DURCHSICHTIGES SICHTBAR
GEMACHT. DAS »GLASTIER« IM
GÄSTEBUCH VON HISATAKA
MUNAKATA
Wolfgang F. Kersten
- 43 »DASS KLEE UNS NACH WIE VOR
SEHR INTERESSIERT, BRAUCHE
ICH IHNEN WOHL NICHT
GESONDERT WIEDERHOLEN.«
PAUL KLEE IM LENBACHHAUS
SEIT 1957: ERWERBUNGEN,
PROVENIENZEN,
AUSSTELLUNGEN
Sarah Bock / Lisa Kern

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

59 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE 1923/24
Marianne Keller Tschirren

66 **AUTORINNEN UND AUTOREN**

68 **IMPRESSUM**

zwitscher-maschine.org